

О.Г. Голиченко

Перспективные направления и инструменты исследования ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Инновационные системы. Возникновение совокупности различных концепций инновационных систем во многом объясняется спецификой задач, анализ которых являлся целью исследования. В частности, если этой целью служило исследование условий конкурентоспособности страны или региона, то естественным казался анализ системных свойств в территориальном аспекте. Исследованиям подобного рода в большей степени соответствуют подходы национальных и региональных инновационных систем (НИС и РИС соответственно). Когда целью исследования является промышленная динамика, фокус смещается в сторону конфигураций инновационной системы вокруг выделяемых секторов промышленности (Malerba, 2002, 2004) и технологических областей (Musiolik et al., 2012).

Исследователи, работающие с НИС и РИС, исходят, как правило, из территориальной перспективы при рассмотрении институционально обеспеченных взаимодействий инновационных процессов (Lundvall, 1992) Аккумуляция (функциональных) возможностей, интерактивное обучение, анализ потенциала изменений, происходящих на национальном и региональном уровне, стали ключевым направлением исследований этих систем. Иногда исследуемая инновационная система выходит за пределы установленных национальных или региональных границ (Carlsson and Stankiewicz, 1991). Тогда можно говорить о транснациональном (трансрегиональном) характере соответствующей инновационной системы. Так, например, в работе (Oinas and Malecki, 2002) предполагается, что глобализация инновационных процессов является результатом участия региональных систем в международном распределении труда. Такая точка зрения выглядит несколько упрощенной, поскольку использование в качестве приоритетной характеристики территориальных границ (национальной и региональной систем) при описании процессов глобализации инновационных процессов не позволяет охватить многие важные аспекты наднациональной инновационной активности организаций, сетей и институтов, не привязанной к какому-либо территориальному образованию (Fuenfschillinga and Binza, 2018).

Исследователи секторальных ИС дополняют концепции НИС и РИС, настаивая на том, что секторальные и технологические факторы оказывают большее влияние на пространственную организацию инноваций, чем фак-

торы, связанные со страной или регионами (Breschi et al., 2000; Malerba, 2005; Spencer, 2003). Для СИС разработаны классификации, в основе которых лежат технологические режимы и траектории, которые структурируют инновационный процесс (Castellacci, 2008). В то же время, опора на существующие стандартизованные качественные базы данных (например, типа NACE), а также фокусировка на долгосрочной динамике существующих секторов промышленности не оставляют возможности объяснения процессов появления новых секторов и технологий в рамках данных систем (Coenen and Díaz López, 2010).

На анализ зарождающихся технологий направлена концепция технологических систем (ТИС), в которой рассматривается сеть из акторов и институтов, которые группируются вокруг определенной технологии (Carlsson and Stankiewicz, 1991). В рамках данного подхода было идентифицировано семь ключевых функций (процессов) на основании обзора и обобщения ряда эмпирических исследований (Bergek et al., 2008; Hekkert et al., 2007). К этим функциям были отнесены производство знаний и их диффузия, предпринимательское экспериментирование, мобилизация ресурсов, управление поиском, формирование рынка, обеспечение законности (легитимности), создание положительных экстерналий.

Недостатки подходов инновационных систем. В НИС и РИС фокус на слишком широком множестве ограничивающих действие инновационных процессов факторов, не всегда четко определенных и зачастую не выстроенных в определенную систему взаимодействий, затрудняют анализ причин и неудач инновационной деятельности, а также сужают возможности переноса успешных практик из одной инновационной системы в другую. Картирование контуров инновационных систем или установление факта недостаточно активного взаимодействия между ее компонентами не может объяснить динамику процессов. Иногда анализ этих инновационных систем вырождается в неупорядоченный список их релевантных элементов. Кроме того, при определении границ инновационной системы нужно учитывать не только область, в которой действуют акторы системы, но и область принятия политических решений для регулирования их деятельности.

Следует также отметить и недостатки, специфичные для других упомянутых выше систем. Для СИС, прежде всего, стоит указать на то, что исследования этих систем не включают взаимодействия «пользователь (потребитель) – производитель» в качестве составного элемента инновационного процесса (Coenen and Díaz López, 2010; Geels, 2004; Lundvall, 1988). Авторы работ, посвященных СИС, используя весьма сложную технику, анализируют эндогенные процессы создания знаний, которые являются драйверами экономических сдвигов в производстве, оставляют в стороне вопрос как эти сдвиги оцениваются на рынках, связанных с этой продукцией. Кроме того, в секторальных инновационных системах принижается роль распределенных форм агенств, акторов, не относящихся к промыш-

ленности, а также влияния неформальных институтов на инновационные процессы (Coenen and Díaz López, 2010).

В рамках подхода ТИС, задача анализа по сравнению с НИС и РИС несколько упрощается, поскольку зарождающиеся системы не обладают упомянутым выше комплексом сложностей, однако недостатки общей методологии не могут не сказываться на ходе анализа и здесь. Отсутствует переход с микро на макроуровень, остаются непроработанными вопросы динамики данных систем. Введенные функции (процессы) ТИС не составляют полную связную систему, позволяющую добиться повышения качества системного анализа. Подход недостаточно связан с концепцией СИС, в частности, секторальные характеристики технологий часто не принимаются во внимание.

В качестве общих недостатков для рассмотренных систем можно указать следующие:

- сложности перехода от одной системы к другой, даже если очевидно, что системы пересекаются;
- плохая структуризация систем, в частности, не обеспечен переход от макро- к микроописанию систем и наоборот;
- отсутствие аналитического инструмента анализа траектории системы (ее динамики),
- рассмотрение институтов системы в роли независимых переменных, без учета их ко-эволюции в процессе движения системы;
- невозможность учета трансформационных изменений, драйвером которых являются разрывные инновации.

Перспективные направления и инструменты исследований ИС.

Первое из этих направлений можно отнести к так называемым инновационным экосистемам. В рамках этого направления структуры инновационной системы, состоящей из сетей поставщиков, потребителей и институциональных акторов, способных обеспечить ресурсами для успешной инновационной деятельности, рассматриваются с позиций фокальной компании. Сама компания при этом оказывается вписанной в секторальную или кластерную среду.

Второе перспективное направление работ может быть представлено литературой, посвященной инновационным сетям (Рука, 2002; Scherngell, 2013).

Третье направление исследований - объяснение институционального контекста технологической динамики как результата специфичных институциональных условий (Geels, 2004; Smith et al., 2010). Формирование институциональных условий и новых технологических альтернатив рассматриваются в рамках одного механизма, называемого социотехническим (технологическим) режимом. Последний рассматривается как совокупность принципов и моделей практик, определяющих доминирующую институциональную логику системы, описывающую ее причинно-

следственные связи (Fuenfschilling and Truffer, 2014; Thornton et al., 2012, Fuenfschilling and Binza, 2018). Рациональность режима является результатом разрешения конфликтов интересов акторов. Она институализируется в правила посредством их кодификации в рутины, стандарты установившейся практики, технологии и т.д. (Fuenfschilling and Truffer, 2016; Hajer, 1995; Murphy et al, 2015; Strang and Meyer, 1993).

Четвертое направление представлено новой эволюционной теорией (Dopfer et al, 2004, Dopfer, K. and Potts, J., 2008). Динамику инновационной системы в рамках нео-эволюционной теории (НЭТ) можно рассматривать как некоторую мезотраекторию. При движении вдоль этой траектории с технологиями и ее носителями происходят следующие изменения. На первой фазе траектории имеет место зарождение технологии и его первая актуализация на микроуровне. На второй фазе происходит адаптация технологии. В начале фазы происходит первое признание технологии селекционной средой (рынком). Образуется мезоуровень, на котором формируется популяция носителей технологий, акторов-носителей будущих технологических сдвигов. На третьей заключительной фазе траектории популяция носителей технологии стремится сменить технологические режимы, препятствующие распространению технологии, чтобы в конечном итоге установить новый макропорядок, гарантирующий широкое применения технологии в течение достаточно длительного отрезка времени

Фазы мезотраектории во многом соответствуют ядерным функциям ИС, введенным, по сути, при определении национальной инновационной системы (Freeman 1987; Lundvall 1992; Nelson 1993; Metcalfe 1995; Иванова 2002; Голиченко, 2003). К этим функциям можно отнести: создание (генерацию), хранение (кодификацию), распространение (диффузию и передачу), экономическое применение и хранение знаний. К последней функции стоит добавить такую функцию НЭТ, как необходимость удерживать успешное групповое правило. Реализация этой функции «удержание правила», на последней фазе мезотраектории развития, вместе с близкой к ней функцией хранения знаний обеспечивает консервацию принятого правила и позволяет стабилизировать разделение труда в структурах региональной и промышленной организации.

В рамках подхода можно рассматривать не только технологические сдвиги, имеющие достаточно гладкую динамику, но скачкообразные изменения в технологиях, их «мутацию», разрывающую прежние траектории технологического развития (Голиченко, 2020). Результатами «разрывов» часто оказываются открытие новых рынков и создание новых отраслей промышленности. В рассмотрение могут быть также включены такие драйверы технологических изменений, как технологические и рыночные ниши внутри и вне социо-технологических режимов, что позволяет исследовать процессы зарождения и отбора вариаций технологических сдвигов, способных удовлетворить требованиям меняющейся селекционной среды

(Golichenko, 2021).

Использование мезотраектории в рамках подхода инновационных систем позволяет разработать инструменты анализа динамики зарождения и развития технологических сдвигов, фаз и механизмов их продвижения в границах выделенной инновационной системы.

Литература

1. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России и основные направления ее развития // *Инновации*. №6 (63). 2003. С. 25-32.
2. Голиченко О.Г. Пути совершенствования подходов новой эволюционной теории инновационного развития // *Друкерровский вестник*. № 4. 2020. С. 27-45.
3. Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. – М.: Наука, 2002.
4. Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., Rickne, A. (2008). Analyzing the Functional Dynamics of Technological Innovation Systems: A Scheme of Analysis// *Research Policy* 37 (3), 407–429.
5. Dopfer, K., Foster, J. and Potts, J. (2004). Micro-meso-macro// *Journal of Evolutionary Economics*. 14. 263–279.
6. Dopfer, K., Potts, J. (2008). *The General Theory of Economic Evolution*. London: Routledge.
7. Carlsson, B., Stankiewicz, R. (1991). On the Nature, Function and Composition of Technological Systems// *Journal of Evolutionary Economics*. 1 (2). 93–118.
8. Coenen, L., Díaz López, F.J. (2010). Comparing Systems Approaches to Innovation and Technological Change for Sustainable and Competitive Economies: An Explorative Study into Conceptual Commonalities, Differences and Complementarities// *Journal of Cleaner Production*. 18 (12). 1149–1160.
9. Geels, F.W. (2004). From Sectoral Systems of Innovation to Socio-Technical Systems: Insights about Dynamics and Change from Sociology and Institutional Theory// *Research Policy*. 33 (6–7). 897–920.
10. Golichenko O. (2021). Meso Trajectories in the National Innovation System and Their Regulation// Zhang T. (Ed.), *Circular Economy - Recent Advances, New Perspectives and Applications*. IntechOpen, London. (Available online at). <http://mts.intechopen.com/articles/show/title/meso-trajectories-in-the-national-innovation-system-and-their-regulation>.
11. Jeannerat, H., Kebir, L. (2016). Knowledge, Resources and Markets: What Economic System of Valuation? // *Regional Study*. 50 (2). 274–288.
12. Freeman, C. (1987). *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*. London; New York: Pinter Publishers, 1987.
13. Fuenfschilling, L., and Truffer, B. (2016), The Interplay of Institutions, Actors and Technologies in Socio-technical Systems—An Analysis of Transformations in the Australian Urban Water Sector// *Technological Forecasting and Social Change*. 103. 298–312.
14. Fuenfschilling, L., and Truffer, B. (2014). The Structuration of Socio-technical Regimes—Conceptual Foundations from Institutional Theory// *Research Policy*. 43. 772–91.

15. Fuenfschillinga, L., Binza, B. (2018). Global Socio-Technical Regimes// *Research policy*. 47 (2018). 735–749.
16. Hajer M.A. (1995). *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford University Press.
17. Hekkert, M., Suurs, R., Negro, S., Kuhlmann, S., Smits, R. (2007). Functions of Innovation Systems: A new Approach for Analysing Technological Change// *Technological Forecasting and Social Change*. 74 (4). 413–432.
18. Lundvall, B. (1988). Innovation as an Interactive Process: From User-Producer Interaction to the National System of Innovation// Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.). *Technical Change and Economic Theory*. Pinter, London, 349–369.
19. Lundvall, B. (1992). *National Systems of Innovation – Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Pinter, London.
20. Malerba, F. (2002). Sectoral Systems of Innovation and Production// *Research Policy*. 31 (2). 247–264.
21. Malerba, F. (ed.) (2004). *Sectoral Systems of Innovation. Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe*. Cambridge, Cambridge University Press.
22. Metcalfe S. (1995). The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives// P. Stoneman (Eds), *Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change*. Blackwell Publishers, Oxford (UK)/Cambridge (US).
23. Musiolik, J., Markard, J. and M. Hekkert (2012). Networks and Network Resources in Technological Innovation Systems: Towards a Conceptual Framework for System Building//*Technological Forecasting & Social Change*. 79. 1032–1048.
24. Murphy, J., Levidow, L., Carr, S. (2006). Regulatory standards for environmental risks: understanding the US-European union conflict over genetically modified crops// *Social Studies of Science*. 36 (1). 133–160.
25. Nelson, R. R. (1993). *National innovation systems: A comparative analysis*. New York: Oxford University Press.
26. Oinas, P., Malecki, E.J. (2002). The Evolution of Technologies in Time and Space: From National and Regional to Spatial Innovation Systems// *International Regional Science Review*. 25 (1). 102–131.
27. Pyka, A. (2002). Innovation Networks in Economics: From the Incentive-based to the Knowledgebased Approaches// *European Journal of Innovation Management*. 5 (3). 152–163.
28. Scherngell, T. (ed.) (2013). *The Geography of Networks and R&D Collaborations*. Heidelberg, Springer.
29. Smith, K. (2000). Innovation as a Systemic Phenomenon: Rethinking the Role of Policy, Enterprise & Innovation// *Management Studies*. 1. 73–102.
30. Strang, D., and Meyer, J.W. (1993). Institutional Conditions for Diffusion// *Theory and Society*. 22. 487-511.
31. Thornton P.H., Ocasio W. and Lounsbury M. (2012). *The Institutional Logics Perspective: A new Approach to Culture, Structure, and Process*. Oxford: Oxford University Press.